

NORMAL TAQSIMOT PRAMETRLARINING EHTIMOLIY MA’NOLARI

Rasulov Inom Muydinovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD

Gmail: inmjonm.rasulov31031985@gmail.com

Abdullayeva Qizlarxon Abduboqi qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Gmail: abdullayevaqizlarxon54@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanining normal taqsimot qonunlari mavzusi nazariy jihatdan hamda misollar va ularning yechimlari asosida o‘rganib chiqilgan. Taqsimot qonunlarining bir qancha turlarining tahlillari yoritib berilgan.

Tayanch so‘zlar: taqsimot, ehtimollik, tasodifiy miqdor, diskret tasodifiy miqdor, uzluksiz tasodifiy miqdor, monotonlik xossasi, chegaralanganlik xossasi.

(Ω, \mathcal{F}, P) ixtiyoriy ehtimollik fazosi bo‘lsin [1].

1-ta’rif. Tasodifiy miqdor deb, elementar hodisalar fazosi Ω ni haqiqiy sonlar to‘plami \mathbf{R} ga akslantiruvchi $\xi = \xi(\omega)$ o‘lchovli funksiyaga aytiladi, ya’ni shu funksiya uchun ixtiyoriy B Borel to‘plamining $\xi^{-1}(B) = \{\omega: \xi(\omega) \in B\}$ [3] proobrazi \mathcal{F} σ -algebraning elementi bo‘ladi.

ξ tasodifiy miqdor (Ω, \mathcal{F}) ni $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ ga o‘lchovli akslantiradi deyiladi va quyidagicha belgilanadi:

$$\xi: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbf{R}, \mathcal{B}).$$

Bu yerda \mathcal{B} orqali to‘g‘ri chiziqdagi Borel to‘plamlari σ -algebrasi belgilangan [2].

Tasodifiy miqdorlarga misollar keltiramiz.

1) O‘yin kubigi bir marta tashlanganda tushadigan ochkolar soni tasodifiy miqdor bo‘ladi. Bu miqdor 1, 2, 3, 4, 5, 6 qiymatlarni qabul qiladi.

2) Tajriba tanganing birinchi marta gerb tomoni bilan tushguncha tashlashdan iborat bo‘lsin. Tanganing tashlashlar soni (1, 2, 3, ...) barcha natural sonlar to‘plamidan qiymatlar qabul qiluvchi tasodifiy miqdordir[3].

3) Elektron lampaning ishlash vaqti ham tasodifiy miqdordir.

Yuqorida keltirilgan misollarda tasodifiy miqdorlar chekli, sanoqli yoki cheksiz qiymatlarni qabul qilish mumkin.

Agar tasodifiy miqdor qabul qiladigan qiymatlarini chekli yoki sanoqli ketma-ketlik ko‘rinishida yozish mumkin bo‘lsa, bunday tasodifiy miqdor[5] diskret tasodifiy miqdor deyiladi.

Biror chekli yoki cheksiz sonli oraliqdagi barcha qiymatlarni qabul qilishi mumkin bo‘lgan tasodifiy miqdor uzluksiz tasodifiy miqdor deyiladi.

Tasodifiy miqdorning ta‘rifiga ko‘ra, ixtiyoriy B Borel to‘plami ($B \in \mathcal{B}$) uchun $\xi^{-1}(B) = \{\omega : \xi(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$.

Demak, ξ tasodifiy miqdor $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ o‘lchovli fazoda $P_\xi(B) = P(\xi \in B)$ ehtimollikni aniqlaydi va $(\mathbf{R}, \mathcal{B}, P_\xi)$ ehtimollik fazosini hosil qiladi.

1-ta‘rif. $\{P_\xi(B), B \in \mathcal{B}\}$ ehtimolliklar ξ tasodifiy miqdorning taqsimoti deb ataladi[4].

Agar B to‘plam sifatida $(-\infty, x)$ oraliqni olsak, bu holda biz haqiqiy o‘qda aniqlangan $F_\xi(x) = P_\xi\{(-\infty, x)\} = P(\omega : \xi(\omega) < x) = P(\xi < x)$ funksiyaga ega bo‘lamiz.

2-ta‘rif. $F_\xi(x)$ funksiya ξ tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi deyiladi.

Kelgusida, agar tushunmovchiliklar keltirib chiqarmasa, $F_\xi(x)$ ni $F(x)$ kabi yozamiz.

Ba‘zida tasodifiy miqdor uning taqsimot funksiyasi yordamida emas, balki boshqa usullarda aniqlanishi mumkin. Aniq qoidalar orqali tasodifiy miqdor taqsimot

funksiyasini topish imkoniyatini beruvchi har qanday xarakteristika tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni deb ataladi. Biror ξ tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni sifatida $x_1 \leq \xi < x_2$ tengsizlik ehtimolligini aniqlovchi $P\{x_1, x_2\}$ [1] interval funksiyani olishimiz mumkin. Haqiqatan ham, agar $P\{x_1, x_2\}$ ma’lum bo’lsa, u holda taqsimot funksiyasini $F(x) = P\{-\infty, x\}$

formula orqali topishimiz mumkin. O‘z navbatida, $F(x)$ yordamida ixtiyoriy x_1 va x_2 lar uchun $P\{x_1, x_2\}$ funksiyani topishimiz mumkin:

$$P\{x_1, x_2\} = F(x_2) - F(x_1).$$

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.Q.Farmonov va boshq. “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika” Darslik. Cho’lpon. 2018. S.208.
2. Abdushukurov “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”. O‘quv uslubiy qo‘llanma. 2020. S. 5-7.
3. R.R.Abzalimov “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”. 2008. T. 29. № 10. S. 65-76.
4. A.S.Rasulov, G.M.Raimov, X.K.Sarimsakova “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”. 2006. Toshkent. S. 108-110
5. <https://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/615/html/64488/3-ma'ruza.htm>.